

O‘QUVCHILARNING AQLIY RIVOLLANISHLARIDA OZIQ-
OVQATLARNING ROLI

R.K.Turdiyeva

Guliston davlat universiteti

Boshlang‘ich ta’lim uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi

Bizga ma’lumki, miyaning fikrlash tezligi va faolligi rivojlantiruvchi omillardan biri bu to‘g‘ri ovqatlanishdir. Maqolada o‘quvchi yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, xotirasini mustahkamlash, aqliy, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlari, ularning miya faoliyatiga ijobiy ta’sirlari va ahamiyati haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: aqliy, rivojlanish, organism, fikrlash, taomnoma, miya, xotira, vitaminlar, oziq-ovqat, mahsulot, mikroelementlar, modda, antioksidant, immunitet, qobiliyat, kognitiv.

Ключевые слова: психика, развитие, организм, мышление, диета, мозг, память, витамины, пища, продукт, микроэлементы, вещества, антиоксидант, иммунитет, способности, когнитивные, способности.

Key words: mental, development, organism, thinking, diet, brain, memory, vitamins, food, product, trace elements, substance, antioxidant, immunity, ability, cognitive.

Yangi texnologiyalar rivojida yuz berayotgan sifat ko‘rsatgichlardagi sakrashlar, bugungi kunda mamlakatlarni ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarda jamiyat hayotiga yangi ma’no olib kiradigan, nostandart fikrlash qobiliyatiga ega, zamonaviy va kelajakka daxldor, muammolarni yecha oladigan kreativ shaxslarga bo‘lgan ehtiyojini keskin kuchaytirib yubordi. Natijada ta’limga bo‘lgan e’tibor,

jumladan, o‘quvchi yoshlarning aqliy, ijodiy rivojlantirishiga bo‘lgan e‘tibor tubdan o‘zgardi .

Bu esa mamlakatimizning barqaror va inklyuziv rivojlanishini ta‘minlash maqsadida ishlab chiqilgan “O‘zbekiston -2030” strategiyasining birinchi ustuvor “har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish” yo‘nalishida o‘z aksini topgan.[1]

Bugungi kun maktablarining muhim vazifalaridan biri o‘quvchilar uchun eng yuqori darajadagi pedagogik- psixologik qulayliklarni ta‘minlash va ularning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda intensiv rivojlanish imkoniyatlarini ta‘minlaydigan o‘quv sharoitlarini yaratishdan iboratdir. O‘quvchilarni kreativ fikrlashga o‘rgatishda zamonaviy bilimlar berilishi bilan birga ularning fiziologik rivojlanishlari va to‘g‘ri ovqatlanishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bola organizmi o‘shish va rivojlanish xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Buning asosida esa assimlyatsiya va dissimliyatsiyadan iborat bo‘lgan moddalar almashinuvi jarayonlari yotadi. Bola qancha yosh bo‘sa, uning o‘shishi va rivojlanishi shuncha jadal bo‘ladi. Yosh organizmning o‘shishi va rivojlanishi ovqatlanish omilining ta‘siri ostida bo‘lib, uning jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun zamin bo‘ladi. Bolaning ijodiy qobiliyatlarini yaxshilash uchun miya sog‘lig‘ini qo‘llab-quvvatlaydigan va uning rivojlanishiga yordam beradigan to‘g‘ri ovqatlanish muhim omil hisoblanadi.

Diyetolog Marina Sorokinaning so‘zlariga ko‘ra, ba‘zi oziq-ovqatlar ham muntazam iste‘mol qilinsa, xotirani mustahkamlaydi va aqliy jarayonlar tezligini oshiradi.

O‘z vaqtida va to‘g‘ri ta‘minlangan ozuqa moddalar bolaning:

- Immunitet tizimini mustahkamlaydi
- Osish va rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi
- Aqliy salohiyatini oshiradi

- Xotirasini mustahkamlaydi
- Energiya manbai hisoblanadi.

Umumiy oʻrta, oʻrta maxsus, professional taʼlim muassasalarida oʻquvchilar ovqatlanishini tashkil etishning sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlarining 5-bobida oʻquvchilarni sogʻlom ovqatlanishini taʼminlash, ovqatlanishning optimal sifatli va miqdoriy tuzilishi, xavfsizligining kafolati, mahsulotlar va taomlarga texnologik va kulinar ishlov berish, ovqatlanish tartibining fiziologik asoslanganligi ovqatlanishning tarkibiy qismi, ovqatlanish ratsionini ishlab chiqilgan. Unga koʻra oʻquvchilarning kunlik ovqatlanish ratsioninida oqsil, yogʻ, uglevodlarning optimal ozuqaviy nisbati 1:1:4 yoki kaloriyaning foizlik koʻrinishida oqsillar hisobiga 10 — 15 %, yogʻlar hisobiga 30 — 32 %, uglevodlar hisobiga 55 — 60 %, kalsiyning fosforga nisbati 1:1,5 tarzda boʻlishi kerak. Kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibiga goʻsht, sut, sariyogʻ va oʻsimlik yogʻi, bugʻdoy noni (har bir ovqatlanishda) kiritiladi. Baliq, tuxum, pishloq, tvorog, sut mahsulotlarini ikki-uch kunda bir marta berish tavsiya etiladi. Nonushta salat, issiq ovqat va issiq ichimlikdan iborat boʻladi. Sabzavot va mevalar berilishi tavsiya etiladi.

Tushlik tarkibiga salat, birinchi va ikkinchi taom (asosan goʻsht, baliq yoki parranda goʻshtidan tayyorlangan issiq ovqat) va ichimlik kiradi. Salat yangi uzilgan yoki tuzlangan bodring, pomidor, karam, qizil lavlagi, sabzi, qovoq va boshqalar, yangi koʻkatlar qoʻshilgan holda tayyorlanadi. Porsiyalangan sabzavotlar (qoʻshimcha garnir)dan ham foydalanish mumkin. Taʼmni yaxshilash maqsadida salatga sarxil yoki quritilgan mevalar: olma, olxoʻri, mayiz va yongʻoq qoʻshish mumkin.

Ikkinchi tushlikda ichimlik (sut, sut mahsulotlari, kisel, sharbat) bilan birga bulochka yoki kremsiz (tvorogli) qandolatchilik mahsulotlari tavsiya etiladi. Kechki ovqat sabzavotli (sutli) taom yoki boʻtqa: ikkinchi asosiy ovqat (goʻsht, baliq yoki parranda goʻshti), ichimlik (choy, sharbat, kisel)ni oʻz ichiga oladi.

Qo'shimcha ravishda mevalar yoki sut mahsulotlari, bulochka yoki kremsiz qandolatchilik mahsulotlari tavsiya etiladi.[2]

Oziq moddalarni o'z vaqtida va tog'ri qabul qilish bolaning aqliy va ijodiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, oziqlanish miyani shakllantirishda, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda va jismoniy salomatlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi, bu esa o'z navbatida muvaffaqiyatli o'rganish va ijodkorlikka yordam beradi. Muhim ozuqa moddalarining etishmasligi bolaning psixo-emotsional holatingizga, diqqatni jamlashga, xotiraga va o'rganish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bolani to'liq rivojlanish uchun barcha kerakli makro va mikroelementlarni o'z ichiga olgan muvozanatli ovqatlanish bilan ta'minlash muhimdir.

Bolalar uchun asosiy oziq-ovqat guruhlari quyidagilar:

- Sabzavotlar va mevalar – vitaminlar, minerallar va tolalar manbai.
- Don mahsulotlari – energiya manbai sifatida.
- Oqsillar (go'sht, baliq, tuxum, loviya) – o'sish va ta'mirlash jarayonlari uchun zarur.
- Sut mahsulotlari – kalsiy manbai sifatida suyaklarning mustahkamligi uchun muhim

Odam miyasi asab tizimining boshqaruv organi hisoblanadi Miyaning asosiy faoliyati - bu tananing hayotiy funksiyalarini bajarish buyruqlarini uzatishdan iborat. Bolalarning aqliy rivojlanishlari va ijodiy fikrlashlari uchun miyani ishlatish zarur. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, miyani oziqlantirish - bu o'sish va rivojlanishning kalitidir. Nevrologlar nuqtai nazaridan, oziq-ovqat miya salomatligi uchun juda muhim, chunki u tom ma'noda ozuqa moddalari bilan oziqlanadi, darmondorilarga ehtiyoj sezadi.

Olimlar miya salomatligining kaliti bo'lgan 45 ga yaqin ozuqa moddalarini aniqladilar, jumladan, oqsil, rux, temir, xolin, folat, yod, A vitamini, D vitamini,

B6 vitamini, B12 vitamini va omega-3 yog' kislotalari. Quyidagilar shular jumlasidandir:

Proteinlar va aminokislotalar. Proteinlar va ularning tarkibiy qismlari, aminokislotalar miyaning o'sishi va rivojlanishi uchun zarurdir. Ular neyronlar orasidagi signallarni uzatish uchun mas'ul bo'lgan neurotransmitterlarning sintezida ishtirok etadilar. Protein etishmasligi aqliy rivojlanishning sekinlashishiga, xotira va konsentratsiya bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Yog' kislotalari. Yog'lar miyaning 60 foizini tashkil etadi DHA va EPA kabi omega-3 yog' kislotalari asabiy aloqalarni shakllantirish va kognitiv funktsiyani yaxshilash uchun juda muhimdir. Bu kislotalar hayotning birinchi yillarida, miya faol rivojlanayotganda ayniqsa muhimdir. Omega-3 ni muntazam iste'mol qilish, ayniqsa, intellektual miya faoliyatini yaxshilaydi va o'rganish qobiliyatini oshiradi.

Uglevodlar. Miya uchun asosiy energiya manbai uglevodlardir. Uglevodlardan olingan glyukoza asab tizimining normal ishlashi uchun zarurdir. Etarlicha uglevodlarni iste'mol qilmaslik charchoqqa olib kelishi va konsentratsiyani kamaytirishi mumkin.

B vitaminlari (ayniqsa, B1, B6, B12) asab tizimining normal ishlashi uchun zarurdir. Bu vitaminlar metabolik jarayonlarda ishtirok etadi, asab impulslarini tartibga soladi va psixo-emotsional muvozanatni saqlashga yordam beradi. Ularning etishmasligi asabiylashish, uyqu buzilishi va hatto depressiyaga olib kelishi mumkin. Rux, magniy, temir. Ushbu minerallar xotira va o'rganish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, temir miyaga kislorod yetkazib berish uchun muhim ahamiyatga ega va bu elementning etishmasligi yomon xotira va hushyorlikka olib kelishi mumkin.

Antioksidantlar (masalan, C va E vitaminlari) miyani uzoq muddatli xotira va o'rganishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan oksidlovchi stressdan himoya qilishga yordam beradi.

Glyukoza miya uchun foydali, xotirani va aqliy qobiliyatni yaxshilaydigan glyukozani reza mevalar va meva, tarvuz, qovun, malina, yertut, olxo‘ri, shaftolida topish mumkin. Bu mahsulotlarni muntazam ravishda iste‘mol qilish miya faoliyatini rivojlantiradi.

Bolalar taomnomasida quyidagi mahsulotlardan foydalanish, miya faoliyatining samarali ishlashiga va xotirasining mustahkamlashiga xizmat qiladi. Bu mahsulotlardagi vitaminlar va mikroelementlar miya uchun qurilish materiallari hisoblanadi.

Baliq

Olimlarning fikricha, baliqning yog‘li turlari xotirani yaxshilash va miyaning yaxshi ishlashi uchun juda foydali. Baliqda omega-3 va omega-6 yog‘ kislotalari, yod, brom, magniy, molibden, marganes, rux, V guruhi vitaminlari, RR, N kabi moddalar bor. Bu vitaminlar va mikroelementlarning hammasi ijobiy ta‘sirga ega: xotirani, qon aylanishini yaxshilaydi, tomirlarni mustahkamlaydi.. Boston olimlari uzoq izlanishlardan so‘ng baliq mahsulotlari miya faoliyatini yaxshilab, ko‘rish qobiliyatini oshiruvchi hamda yurak qon tomir kasalligini davolovchi xususiyatga egaligini isbotlashdi.

Yong‘oq

Yong‘oq - xotirani yaxshilovchi mahsulotlar orasida yana bir foydali mahsulot bo‘lib, u dofaminga boy hisoblanadi va fikrlash qobiliyatini yuksaltiradi. Ularda yog‘ kislotalari, foliy kislota, V1, V6, V9, V12, RR, K, S, YE vitaminlari, temir, rux va oshlovchi moddalar bor. Shuningdek, uning tarkibidagi litsin miya faoliyatini yaxshilaydi va xotirani kuchaytiradi. Qadimgi Yunon tarixchisi Geredod ham “yong‘oq aqliy faoliyatga ijoboy ta‘sir etadi”- deb yozgan. Bundan tashqari, yong‘oqlar foliy kislota va kalsiyning manbai hisoblanadi. Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, agar kuniga 2 ta yong‘oq iste‘mol qilinsa, xotira ancha yaxshilanadi. 4 ta yong‘oq iste‘mol qilinsa, organizmni antioksidantlar bilan kuchlantiradi, immunitetni va hujayralar himoyasini yaxshilaydi.

Bodom

Bodomda kalsiy, temir, magniy, fosfor va rux moddalari mavjud bo‘lib, xotirasini kuchaytirish xususiyatiga ega bo‘lganligi uchun bolalarga bodom yeyish tavsiya etiladi.

Qora shokolad

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qora shokoladda charchoqni qoldiruvchi va kayfiyat ko‘taruvchi moddalar mavjud. Qora shokolad tarkibidagi eldarfin baxt garmonini ko‘payishini rag‘batlantiradi, bosh miyadagi xursandchilik markaziga ijobiy ta’sir o‘tkazadi va organizm faolligini bir maromda ushlab turadi.

Rezavor mevalar

Qoraqat nafaqat ko‘z quvvatini oshiradi, balki e’tiborni jamlash va o‘qish qobiliyatini yaxshilaydi. Bu meva tarkibidagi aksiandent miya faollashtiradi.

Chernika — juda foydali reza meva. U antioksidantlar, vitamin va minerallar, temir, mis, pantenol kislota, S, V1, V6, RR, A vitaminlariga boy. Chernika miya faoliyatini, ko‘rish qobiliyatini yaxshilaydi, tomir devorlarini mustahkamlaydi.

Mevalar

Olmada foydali moddalar, vitaminlar va minerallar, temir ko‘p bo‘lib, qonni yetarli darajada kislorod bilan ta’minlaydi.

Anjir turli xil vitamin va mikroelementlarga boy. U qonni suyultirib, miyani kislorod bilan oziqlanishiga yordam beradi.

Olxo’ri kayfiyatni tartibga solishga yordam beradigan neurotransmitter serotonin bilan bog‘liq bo‘lgan muhim aminokislota triptofanning ajoyib manbaidir. Bola miyasini triptofan bilan ta’minlash, miyamiz dam olayotgan va tiklanayotgan tunda uxlashiga yordam beradi.

Limon S vitaminiga boy bo‘lganligi uchun axborot qabul qilishni yaxshilaydi va xotirani mustaxkamlaydi.

Eng oddiy va mazali bo'lgan, xotirani kuchaytirishga yordam beradigan mahsulot - banandir. Shunchaki bolaga och qoringa 1 dona va uyqudan oldin 1 dona banan berish kerak. Banan tarkibiga kiruvchi moddalar miyada qon aylanishiga va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari banan iste'mol qilish stress holatidan olib chiqishga ham yordam beradi, stress esa bolalarda xotira zaiflashuvining bir sababidir.[6]

Sabzavotlar

Gulkaram tarkibidagi K vitamin va boriy ma'lumotni yaxshi eslab qolish va o'zlashtirishga yordam beradi. Gulkaram asab tizimini faollashtirib, uning barcha vazifalarini bajarishga ko'maklashadi.

Sabzida ko'p miqdorda K va xalen mavjud. Bu miyaga ma'lumotni saqlashga va tahlil qilishga yordam beradi. Xotirani mustahkamlaydi. Shuningdek ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi.

Qizilcha tarkibidagi yod, temir, gliyukoza bosh miya faoliyatini yaxshilaydi. Uni turli ko'rinishda iste'mol qilish mumkin. Sutkalik normasi 150g.

Sarimsoq tarkibida miya hujayralarini faollashtiruvchi moddalar mavjud. U nafaqat xotirani mustahkamlash uchun, shu bilan birga miyaning yosh bilan bog'liq o'zgarishlariga to'sqinlik qilish uchun ham foydalidir.

Ko'katlar

Salat bargi, ismaloq, karam va boshqa ko'katlar kognitiv funksiyasini oshirishda yordam beradi. Ular tarkibidagi lyutein, foliy kislotasi va beta-karotin miya faoliyati uchun muhim ozuqa sanaladi.

Oshqovoq urug'lari

Ushbu mahsulot rux moddasiga boy bo'lib, u miyaga ma'lumotlarni yaxshi qabul qilishga va o'zlashtirishga yordam beradi. Oshqovoq urug'lari organizm uchun zarur bo'lgan selen, magniy, K, B1 vitaminlariga boy. Bu elementlarning barchasi diqqatni oshirib, ma'lumotlarni uzoq saqlanishiga yordam beradi. Qovoq

urug'laridagi magniy asab tolalariga ijobiy ta'sir qiladi. Kuniga 100g iste'mol qilish maqsadga muvofiq.

Zaytun moyi

Miya yaxshi ishlashi uchun zaytun moyi iste'mol qilish kerak, uni alohida mahsulot sifatida ham iste'mol qilish yoki salatlarga qo'shish mumkin. Amerikalik olimlar Zaytun yog'ini o'qish qobiliyatini va xotirani yaxshilashini ta'kidlaganlar. Shuningdek u qon tomirlaridagi tiqilmalarning oldini oladi.

Tuxum

Bitta tuxum tarkibida A, D, b, E guruhi va xolin kabi 12 ta vitamin mavjud. Ushbu to'plam miyaning rivojlanishi, bolalarning intellektual qobiliyatlari uchun foydalidir va o'sayotgan organizmning suyak va mushak massasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan oqsilni beradi.

Don mahsulotlar

Bolaga kepakli donlardan tayyorlangan non, ungan bug'doy va suli, arpa yormasidan bo'tqalar tayyorlab bering. Bu mahsulotlarda miya faoliyatini yaxshilaydigan kletchatka va V guruhi vitaminlari bor.

Bolalarda sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- Namuna bo'lish – Ota-onalar bolalar uchun eng yaxshi namuna hisoblanadi.
- Tanlov imkoniyatini berish – Bolalarga turli xil sog'lom ovqatlar orasidan tanlash imkoniyatini bering.
- Birgalikda ovqat tayyorlash – Bolalarni ovqat tayyorlash jarayoniga jalb qiling.
- Ovqatlanishga bolaning do'stlari yoki tengqurlarini taklif etish.

Bolalarning aqliy va jismoniy rivojlanishida yana suv, faollik va uyqularning ham o'z o'ri bor.

Suv

Bolalar kattalarga nisbatan ancha faol bo'lganliklari uchun ularda moddalar almashinuvi jadalroq kechadi. Shuning uchun suvga bo'lgan ehtiyojlari yuqori hisoblanadi. Harakatlanish jarayonida bolalar ko'p suyuqlik yo'qotadilar, suvga ko'p ehtiyoj sezadilar va ko'p suv ichadilar. Bolalarning o'z vaqtida suv ichishlarini, suv sifati va balansini nazorat qilib turish lozim. Olimlarning aniqlashicha, agar bola organizmida suv yetishmasa, uning aqliy va jismoniy ko'rsatgichlari 20% tushib ketar ekan. Chunki miyaning 80% suvdan tashkil topgan bo'lib, suvning yetishmasligi unga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Suv so'lak ajralishi, hazm jarayoni uchun muhim sanaladi, garmonlarni, tana haroratini nazorat qiladi, tanani, miyani kislorod bilan ta'minlaydi, Muntazam suv ichib turishlik bolaning xotirasi va diqqatini yaxshilaydi, immunitetini mustahkamlaydi, uning rivojlanishi uchun kerak bo'lgan vitaminlar, makro va mikro elementlarni yetkazib berishda muhim ro'l o'ynaydi.

Jismoniy faollik

Yaxshi jismoniy salomatlik aqliy qobiliyatlarga bevosita bog'liq. Muntazam jismoniy faollik qon aylanishini yaxshilaydi, bu esa miyaga kislorod va ozuqa moddalarini etkazib berishga yordam beradi. Jismoniy faollik, shuningdek, sog'lom asab tizimini qo'llab-quvvatlaydigan neyrotrofik omillarni ishlab chiqarishga yordam beradi. O'quvchilarning harakatlanishi juda muhim, chunki dars vaqtida va uy vazifasini bajarayotganda ko'p o'tirishga to'g'ri keladi. Bunda mushaklar muqarrar ravishda zaiflashadi. Xuddi shu narsa miya bilan ham sodir bo'ladi. Agar odam ma'lumotni yodda tutishga, avvalgidek diqqatni jamlashga qiynalsa, demak miya hujayralarida mashqlarga ehtiyoj bor. Dars davomida dam olish daqidalari, yoki tanaffus paytida bolalarni erkin harakatlanishlari ularni yanada faollashtiradi.

Aqliy mehnat (o'qish, yozish, fikrlash, masala yechish, darsni tinglash, tayyorlash va hakoza) asosan ko'rish, eshitish, organlari va ularning bosh miya po'stlog'idagi markazlarining nerv hujayralarini bajaradigan kuchdir. Shunday ekan, o'quvchilar aqliy mehnat gigienasining zarur shartlarini kun tartibidaga rioya qilishlari kerak. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish, o'quv va o'qishdan tashqari mashg'ulotlar uchun sharoit yaratish, bir faoliyatni ikkinchisi bilan almashtirib turishni, zararli odatlarga berilmaslik va hakoza ongli ravishda bajarishga harakat qilishlari xotiraning kuchayishiga va aqliy rivojlanishga turtki bo'ladi.[4]

Yetarlicha uyqu

Uyqu faqatgina kun oxiridagi tanaffus emas, balki miya va tananing optimal ishlashi hamda sog'lom turmush tarzini saqlab qolish uchun zarur hisoblanadi. Uyqu tananing har bir tizimiga ta'sir ko'rsatadigan faol, qayta tiklovchi jarayon hisoblanadi. Uyqu vaqtida miya muhim vazifalarni amalga oshiradi: xotiralarni mustahkamlaydi, hissiyotni qayta ishlaydi. Shu bilan birga, immun tizimi ham mustahkamlanadi va mushaklarning o'sishi va tiklanishi uchun jismoniy tiklanish yuz beradi. Shuning uchun bola tiniqib uxlashi zarur. Shuningdek, yostiq ichiga tinchlantiruvchi giyohlardan ham solish mumkin, masalan, quritilgan moychechak, yalpiz va limon. Shesariyalik olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, uyqu davomiyligi atigi chorak soatdan oshgan sayin maktab o'quvchilari faollashtiradi.

O'quvchilarga tavsiya etilmaydigan oziq-ovqat mahsulotlari

1. Go'sht qo'shilgan, mayonez, ketchup va orasiga sabzavotlar solingan non mahsulotlari (gamburger, chizburger va xot-doglar).

2. Sun'iy ta'm, hid beruvchi moddalar, bo'yoqlar, aromatizatorlar qo'shilgan qandolatchilik mahsulotlari.
3. Sun'iy konservantlari bor mahsulotlar (kiriyeski, xrustyashki).
4. Chipslar.
5. Rangli va rangsiz gazlangan ichimliklar.
6. Yaroqlilik muddati tugagan va sifatsiz bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari.
7. Bir kun oldin tayyorlangan va qolib ketgan ovqatlar.
8. Eskirgan, sifati buzilgan sabzavotlar.
9. Veterinariya nazoratidan o'tmagan go'sht, baliq, parrandalar.
10. Jigar, til va yurakdan tashqari barcha kalla poychalar.
11. Har qanday yarim tayyor mahsulotlar va konsentratlar
12. Qimiz va tarkibida etanol bo'lgan (0,5%dan ortiq) boshqa achitilgan sutli mahsulotlar.
13. Gazlangan ichimliklar
14. Shakar va tuz ham iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Agar ularni to'liq rad etish imkoni bo'lmasa, unda shakar o'rniga asalni iste'mol qilish, tuzni esa minimal darajada ishlatish mumkin.[2]

Xulosa

To'g'ri ovqatlanish miya va neyron tarmoqlarning rivojlanishini rag'batlantiradi, bu yangi ma'lumotlarni yaxshiroq idrok etishga, tasavvurni rivojlantirishga, kreativ fikrlashga va nostandart muammolarni hal qilish qobiliyatiga yordam beradi. Ijodiy fikrlash miyaning moslashuvchanligini va bog'lanish qobiliyatini talab qiladi, bu esa barcha zarur oziq moddalar mavjudligi bilan yaxshilanadi. O'z vaqtida va to'g'ri ovqatlanish miya va asab tizimining rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi, kognitiv funktsiyani yaxshilaydi va bolaning ijodiy salohiyatini rag'batlantiradi. Bu nafaqat

o‘quvch yoshlarimzning kelajagi, balki Vatanimiz ravnaqi va istiqboli uchun ham muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston – 30” srtategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son
2. O‘zbekiston Respublikasining sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari, 22.07.2021 yildagi 0017-21-son
3. D.A Manutkulov. Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi. Toshkent. 2017 23-bet
4. D. Sharopova Xotira: mustahkamlash yo‘llari, usullari va vositalari. «Научный импульс» 2022 № 4
5. www.ziyonet.uz